

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في
جامعة الموصل

نورا عزيز فتاح
كلية الادارة والاقتصاد
جامعة الموصل

المستخلص

تناول البحث الحالي مهارات القائد الاستراتيجي بأبعاده الثلاثة (الرؤية، والتركيز، والتنفيذ) متغيرا تفسيريا، والسلوك الابداعي متغيرا مستجيبا من خلال أبعاده (الاصالة، والطلاقة، والمرونة، والحساسية للمشكلات)، وقد تناول البحث من معضلة فكرية ذات بعدين، بعد نظري تمثل في ان هناك العديد من المؤلفات والابحاث والاطاريج لم يتم فيها تناول هذين المتغيرين في بحث او دراسة واحدة، والميداني تمثل في عدم تطبيق مثل هذا البحث في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل .

وتطلب الوصول إلى أهداف البحث اشتقاق فرضيات خصصت لمتغيرات البحث ممتثلة بأبعاده وخصائصه الأساسية، ومن أجل الوصول إلى النتائج النهائية والتحقق من صحة الفرضيات، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على الاستبانة وسيلة للحصول على البيانات بقصد جمع البيانات وتحليلها والمعلومات من عينة البحث البالغ قوامها(60) فردا تمثلت بالأفراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل، وتم استخدام عددا من الأساليب الإحصائية وهي: (التكرارات والنسب المئوية والاطاريج الحسابية، والانحراف المعياري ونسبة الاستجابة ومعامل الاختلاف، ومعامل الانحدار الخطي البسيط واختبار(F).

واظهر البحث مجموعة من الاستنتاجات النظرية والميدانية أهمها، ان مهارات القائد الاستراتيجي قد نالت قبول عالي بين العاملين في قسم النشاطات الطلابية التابعة لجامعة الموصل بوصفها اداة لتحسين العمل والنشاط الرياضي وتعزيز السلوك الابداعي.

الكلمات المفتاحية : مهارات القائد الاستراتيجي , السلوك الابداعي , قسم النشاطات الطلابية

The impact of strategic leader skills in enhancing creative behavior:An analytical study of the opinions of a sample of workers in the Student Activities Department at the University of Mosul

Nora Aziz Fattah

Faculty of Administration and Economics

University of Al Mosul

Abstract:

The current research dealt with the skills of the strategic leader in its three dimensions (vision, focus, and implementation as an explanatory variable, and creative behavior as a responsive variable through

its dimensions of originality, fluency, flexibility, and sensitivity to problems. The research dealt with an intellectual dilemma with two dimensions, a theoretical dimension represented in the fact that there are many books, research, and theses. These two variables were not addressed in a single research or study, and the field represented the lack of application of such research in the Student Activities Department at the University of Mosul. Reaching the research objectives required deriving hypotheses allocated to the research variables, represented by its basic dimensions and characteristics, and in order to reach the final results and verify the validity of the hypotheses, the descriptive analytical method was used, relying on the questionnaire as a means of obtaining data with the aim of collecting data, analyzing it, and information from the research sample, which consists of (60) individuals, represented by individuals working in the Student Activities Department at the University of Mosul, were used a number of statistical methods, including: frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviation, response rate, coefficient of variation, and simple linear regression coefficient and test (F) .

The research showed a set of theoretical and field conclusions, the most important of which is that the skills of a strategic leader have gained high acceptance among workers in the Student Activities Department of the University of Mosul as a tool for improving work and sports activity and enhancing creative behavior.

Keywords: strategic leader skills, creative behavior, activities section, student.

المقدمة

تسعى المؤسسات الأكاديمية ومنها مؤسسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التميز في ادائها لكي تبقى في مصافي المؤسسات المتقدمة في جميع المجالات وتنهض وتبدع في تلك المجالات المختلفة، ولكي يتم ذلك لابد من تبني قيادة حكيمة تكون ذات بعد استراتيجي ورؤية ثابتة بالاعتماد على ركائز أساسية لنجاح المؤسسة مما كانت تبعيتها أو مجال عملها لان القيادة الفعالة والكادر الوظيفي القادر والمبدع الذين يوحدون الرؤى والقيم وبالتالي تدفعهم باتجاه الإنجاز، وإن تكامل و تناغم الكوادر الوظيفية تمنح المؤسسة ميزة نسبية وتجعلها رائدة وسباقه، تتبكر وتبدع وتقود ولا تقاد، لان القائد الاستراتيجي الذكي المتسلحسعة الوعي والفكر التطويري للنشاطات هو بمثابة حجر الزاوية ورأس الرمح لأي جهد يهدف لإنجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها.

حيث يعد قسم النشاطات الطلابية مسؤول عن تقديم الرفاهية والترؤيح لطلبة جامعة الموصل لمشاركة الطلاب في النشاطات الرياضية لمواكبة التقدم والابداع مع بقية البلدان العربية المجاورة مما يستدعي توافر قيادة استراتيجية لدى القائمين على النشاطات الطلابية بحيث تعمل على تحقيق التفوق والتميز والابداع للمشاركة في المنافسات الرياضية.

وانطلاقاً من أهمية ما تم ذكره جاءت مساهمة هذا البحث لتأطير هذا المنظور ومناقشة دوره في تطوير أداء قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل، فإلى جانب مهارات القائد الاستراتيجي، فإن المشكلة التي يركز عليها البحث تتعلق بالسلوك الابداعي.

وعليه فإن نطاق البحث يتكون من أربعة مباحث ، مبتدئة بالمبحث الأول الذي يخصص بتفصيل الإطار المنهجي للعمل الميداني ووصف مجتمع وعينة البحث، أما المبحث الثاني فقد اختص بالإيضاح الفكري والفلسفي لأبعاد البحث (مهارات القائد الاستراتيجي، والسلوك

الابداعي) وما تضمنته من عوامل ومتغيرات، وقد أنصب اهتمام المبحث الثالث باختبار فرضيات البحث من أجل الوقوف على مدى قبولها أو رفضها، واختتم البحث بالمبحث الرابع إذ تناول توضيح الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وعدد من التوصيات.

المبحث الاول

منهجية البحث

ان اثر مهارات القائد الاستراتيجي الناجح في تعزيز السلوك الابداعي يقود الى الاشارة الى عرض منهجية البحث كون المعايير الاساسية والتوضيحية لها ستتضمن متغيرات وابعاد اساسية اذ سيتناول البحث الحالي العديد من المشاكل وسنحاول تحقيق العديد من الاهداف وتوضيح الجوانب التطبيقية والمنهجية التي سيتم عرضها وفق الفقرات الآتية:

اولا: مشكلة البحث

تعاني المؤسسات العامة ونخص بالذكر الانشطة الرياضية المتمثلة بقسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل العديد من المشكلات التي تواجه الافراد العاملين وعلى اختلاف محامها ونشاطاتها باعتبارها القائم على الطريقة التقليدية وعلى هذا الاساس جاء البحث الحالي كمحاولة لتوظيف مهارات القائد الاستراتيجي وبيان تأثيرها على تعزيز السلوك الابداعي في الخطط البعيدة المدى وفي رؤية التغيرات المتلاحقة والتطور السريع في كافة المجالات والذي يتطلب توفر بيئة ادارية تشجعه وتجعل منه ظاهرة متجددة ، لذلك ظهرت الحاجة لدى المؤسسات ومنها مؤسسة وزارة التعليم العالي لأعاده النظر في استخدام مهارات القائد الاستراتيجي التي تعد مهمه لمواكبة السلوك الابداعي بما يتلأم ومتطلبات وحاجات قسم النشاطات الطلابية .

وعلى ضوء ذلك كان حرصت الباحثة لدراسة مهارات القائد الاستراتيجي التي تسعى من خلالها فتح الافاق وتهبئة الارض الخصبة والمناخ المناسب لتقديم ما لدى الافراد العاملين من سلوكيات ابداعية في مجال القيام بواجباتهم الرياضية والاعمال المناطة بهم المتمثلة بالأنشطة الرياضية ، وما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤلات التالية:

ما مدى توافر مهارات القائد الاستراتيجي للأفراد العاملين في المنظمة المبحوثة؟

ما مدى العلاقة بين مهارات القائد الاستراتيجي والسلوك الابداعي لدى افراد عينة البحث ؟

هل تؤثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي؟

ثانيا: اهداف البحث

يهدف البحث الى التعرف على مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي لدى الافراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل وتتضمن الاهداف الفرعية الآتية:

- 1-معرفة مدى تبني قسم النشاطات الطلابية لمجتمع البحث لمهارات القائد الاستراتيجي وتوظيفها في تعزيز السلوك الابداعي .
- 2-عرض سبل الاهتمام بمهارات القائد الاستراتيجي واثرها في قسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل .
- 3-التعرف على واقع السلوك الابداعي في القسم عينة البحث ومستوى استخدامه ودرجة الاهتمام به .
- 4-تحديد طبيعة العلاقة (الاشتر) بين مهارات القائد الاستراتيجي والسلوك الابداعي في القسم عينة البحث .
- 5-تقديم نتائج من واقع قسم النشاطات الطلابية عينة البحث يمكن ان يستفيد منها في الميدان ضمن البيئة العراقية.

ثالثاً: أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي تناوله حيث تخطى مهارات القائد الاستراتيجي اهتمام بالغ من قبل المهتمين بهذا المجال كذلك تبرز من خلال اهتمام الإدارات والباحثين الذين يسعون لدراسة هذه المهارات وتأثيرها على أداء قسم النشاطات الطلابية ومدى بقائها واستمرارها بشكل عام وعليه حاولنا في هذا البحث إبراز تلك المهارات ومدى تأثيرها على في تعزيز السلوك الابداعي .

الأهمية النظرية

أ-تمثل في أهمية الموضوع الذي سيتناول علاقة مهارات القائد الاستراتيجي بالسلوك الابداعي للأفراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية حيث يعتبر هناك ندرة نوعية في جامعة الموصل.

ب-زيادة الاثراء المعرفي في مجال مهارات القائد الاستراتيجي ,كما من المتوقع ان تساهم في كشف علاقة مهارات القائد الاستراتيجي بالسلوك الابداعي في جامعة الموصل .

الأهمية التطبيقية

1-تنبع من الدور القيادي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية وتأثيره على أداء الجامعة للنشاطات الرياضية ومدى قدرتها على المنافسة والاستمرار.

2-مواكبة التطورات والنشاطات للجامعات الاخرى لقسم النشاطات الطلابية , وتنمية السلوك الابداعي والابتكاري للأفراد العاملين وهذا يتطلب وجود قادة استراتيجيون في هذا القسم لتحقيق التوافق والانسجام .

رابعاً: منهج البحث

استخدمت الباحثة الاسلوب الوصفي التحليلي لغرض استكمال الاطر الميدانية والنظرية للبحث لمحاولة الوصول الى الدقة لمعرفة عناصر المشكلة وتحليلها والكشف عن العلاقة بين متغيراتها والوصول الى الاستنتاجات التي تسهم تشخيص الواقع وفهم الحاضر , وايضاً ملائمة هذا المنهج لطبيعة واهداف هذا البحث.

خامساً: مخطط البحث

لتوضيح وفهم الموضوع محل البحث بشكل جيد قمنا بوضع نموذج يتضمن الابعاد الرئيسية للقائد الاستراتيجي واثرها في تعزيز السلوك الابداعي.

الشكل (1) مخطط يوضح نموذج البحث

سادساً: الفرضيات

الفرضية الرئيسية

لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية بين مهارات القائد الاستراتيجي والسلوك الابداعي عند مستوى دلالة احصائية 0.05 لدى الافراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل.

الفرضيات الفرعية

1- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية بين بعد (الرؤية) والسلوك الابداعي لدى الافراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل عند مستوى دلالة 0.05

2- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية بين بعد (التركيز) والسلوك الابداعي لدى الافراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل عند مستوى دلالة 0.05

3- لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية بين بعد (التنفيذ) والسلوك الابداعي لدى الافراد العاملين في قسم النشاطات الطلابية لجامعة الموصل عند مستوى دلالة 0.05

سابعاً: مجتمع البحث

بدأ قسم النشاطات الطلابية مهامه في إقامة النشاطات الرياضية منذ العام 1967م إذ شارك بكافة النشاطات الرياضية الجامعية وحصل على جوائز ومراكز متقدمة في مشاركاته الرياضية المحلية والقطرية .
وقد تمثل مجتمع البحث بالأفراد العاملين التابعين لقسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل كميدان, ولقد تم توزيع (60) استمارة وتم استلام (50) استمارة صالحة للتحليل.

ثامناً: اساليب جمع البيانات

أ- الجانب النظري

اعتمد البحث الحالي في جانبه النظري على مجموعة من المراجع العربية والأجنبية تمثلت بالكتب والمجلات العلمية والرسائل والأطاريح الجامعية، فضلاً عن مواقع (الانترنت).

ب- الجانب الميداني

إن عملية جمع البيانات والمعلومات الضرورية عن ميدان البحث تتطلب اختيار أدوات وطرائق ملائمة للوصول الى نتائج دقيقة وواقعية، فقد اعتمدت الباحثة على استمارة الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات اللازمة وقياس أبعاد البحث.

المبحث الثاني

الاطار النظري

أولاً: القائد الاستراتيجي

مفهوم القائد الاستراتيجي

اوضح (محميد وكتاب , 2023:57) ان القائد الاستراتيجي هو ذلك الشخص الذي يمتلك القدرة والمهارة والامكانية التي يستخدمها في تنفيذ الاعمال للوصول الى الاهداف عن طريق استخدامه الاساليب التي تتميز بالكفاءة والفاعلية , وقد اشار (Shao,2022:78) بان القادة الاستراتيجيون هم قادة رفيعو المستوى في المنظمة مسؤولون عن تحديد اتجاه وأهداف التنمية طويلة المدى وتعزيز تحقيق الأهداف، أي القادة في قمة المنظمة وهم المسؤولون بشكل أساسي عن اتجاه التنمية في الإدارة الاستراتيجية للمنظمة . ويصف (Rowe 2001:83) القيادة الاستراتيجية بأنها قدرة القادة في التأثير على الآخرين لاتخاذ القرارات التي من شأنها تساهم في تحسين المنظمات على المدى الطويل مع ضمان بقاء المنظمات مستقرة على المدى القصير. ويقول (Boal & Hooijberg ,2001;516) إن " القيادة الاستراتيجية تركز على خلق المعنى والغرض من التنظيم". لذلك فإن القيادة الاستراتيجية تهتم بتطوير المنظمة ككل والتي تشمل أهدافها وقدراتها المتغيرة.يركز القادة الاستراتيجيون على الاستقرار الحالي لمنظمتهم كذلك قابلية البقاء في المستقبل وبالتالي تهدف قراراتهم إلى تعزيز الكفاءة والأداء الأفضل وتحسين تقديم الخدمات (Ragul,2021:3).

ويمكن القول بان القائد الاستراتيجي هو الشخصالذي له القدرة على التوقع والتصور والحفاظ على المرونة والتفكير الاستراتيجي والعمل مع الآخرين لبدء التغييرات التي من شأنها خلق مستقبل جديد للمنظمة.

اهمية القيادة الاستراتيجية :

ان القيادة الاستراتيجية تعد من ابرز عوامل النجاح والتقدم والتي تحافظ على التنمية المستدامة للوصول الى الاهداف وتعمل على تطوير الخطط والرؤية المستقبلية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه القادة والمرؤوسين على حد سواء (الرقاد , 2020: 16) , وكما ذكر (Nijkamp, 2016:23) ان القادة الاستراتيجيون يقومون ايضاً بدعم المرؤوسين وتوجيههم والهائموزيادة الثقة بأنفسهم من خلال مشاركتهم في عملية صنع القرار, وتتجلى اهمية القيادة الاستراتيجية بدورها الكبير في توجيهه وادارة العاملين في المنظمات وزيادة كفاءتهم وقدراتهم الابداعية للارتقاء بالأعمال التي يقومون بها وتحقيق التميز. (Figuerola ,et al, 2019:1)

مهارات القائد الاستراتيجي:

سوف يتم في هذا البحث اعتماد تصنيف كل من (رحيمة , 2012) و(حسن ومصطفى , 2018) اذ صنفت الى ثلاث ابعاد رئيسية وسيتم توضيحها بالاتي:

1- **الرؤية** : ان الرؤية هي عنصرًا حاسمًا لأي شخص في منصب قيادي لأنها تتوافق بشكل وثيق مع الأهداف الموجهة للمستقبل (Orndoff, 2002:59) , وتعد الخطوة الاولى من مهام القادة الاستراتيجيون وتمثل بالحالة المستقبلية المرغوبة للمنظمة والطموح الذي يسعى القائد الاستراتيجي الى تحقيقه من خلال تغيير الوضع الراهن وتبني طرق جديدة واستغلال الفرص البيئية ورسم الاستراتيجيات لها و تركيز طاقات الافراد العاملين في المنظمة حوله (Johnson & Scholes, 2002: 13) .

2- **التركيز**: يعرف التركيز بأنه قدرة القائد على تحويل المنظمة من الوضع الحالي الى وضع جديد عن طريق اقناع الافراد العاملين المنظمة برؤيته ووضع الارشادات وتحديد الاولويات الجديدة وتشكيل فرق قادرة على التنفيذ للوصول للنجاح والتميز ويتجسد التركيز للقيادة الاستراتيجية في دفع المنظمة لتحقيق الازدهار والحصول على الميزة التنافسية المستدامة وتشير الدراسات الى اهمية التركيز للقيادات الادارية في المنظمة على كيفية تحفيز العاملين لتحقيق مستوى افضل في اداء المهام (حسن ومصطفى , 2018 : 1105) .

3- **التنفيذ** : يتمثل في قدرة القائد في وضع الخطط والاهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ , من خلال قدرته على تشجيع الافراد العاملين في المنظمة على مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ الخطط وتحفيزهم على تحقيق الاداء العالي وادراك الاهداف الجديدة في وقت قصير وازالة جميع المعوقات التي تقف امام عملية التنفيذ , ووضع اسس الرقابة الفاعلة على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق جميع الاهداف بنجاح وتميز (رحيمة, 2012:254).

ثانياً: السلوك الابداعي

مفهوم السلوك الابداعي

لقد ذكر (Hamdan al, 2020:73) et, أن السلوك الإبداعي مصطلح يتضمن شيئين مهمين وهو السلوك الذي يعتبر مقدمة لأي عمل إبداعي حيث يتميز بأنه سلوك يمارسه الفرد عند الوصول إلى الإبداع من خلاله تختلف المكونات والقدرات بين الناس ويصبح هذا السلوك يمارسه أفراد من ذوي الخبرة والممارسين والمهنيين، ولذلك فإن السلوك الإبداعي لأي منظمة مهم، إذ لا يمكن الحديث عن منظمة أو مؤسسة تعمل في مجتمع تقدم الخدمات أو السلع ولا تهتم بمسألة السلوك الإبداعي لموظفيها فهي تتلاشى وتختفي من المجتمع لأنهم لا يمارسون السلوك الإبداعي والتطور والتقدم والحداثة حسب المتغيرات والعوامل المؤثرة على الواقع أو المجتمع الذي تعيش فيه. (وعرف)

(George & Zhou,2001:514) السلوك الإبداعي هو إنتاج أفكار جديدة ومفيدة من قبل الموظفين والتي يمكن أن تكون نقطة البداية للابتكار.

وتعرف الباحثة السلوك الإبداعي بأنه جميع الأفعال الفردية والفريدة التي تمارس في مكان العمل بما في ذلك اكتشاف الفرص والأفكار الجديدة والجهود المبذولة لتحقيق الاهداف.

اهمية السلوك الابداعي

اشار كل من (سعيد,2018) و(الشمري واخرون,2021) الى اهمية السلوك الابداعي بمجموعة من النقاطتمثل بالاتي:

1- تسهم في تطوير قدرة الافراد العاملين بخلق افكار جديدة والوصول الى حلول ناجحة وصحيحة للمشكلات.

2- الاستجابة بفاعلية للفرص المتاحة ومواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات وابتكار افكار جديدة.

3- تحقيق الذات الابداعي وتطوير الخدمات والمنتجات بطريقة ابداعية.

4- تشارك في اعداد المنظمات لتكون بيئة ملائمة لاكتشاف المواهب وتطويرها من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

ابعاد السلوك الابداعي

اتفق كل من (Hamdan ,et al,2020) و(المنهالي والادريسي , 2021) على ابعاد السلوك الابداعي والتي تتجسد بالاتي :

1- **الاصالة** : تعني قدرة الفرد العامل في المنظمة الذي يتميز عن غيره بإنتاج وتوليد الافكار الابداعية بالسرعة الممكنة وتطويرها , ان الافراد المبدعين يكونون متفوقينومتميزين من حيث الافكار والحلول التي يقترحونها حول المشكلات والصعوبات التي تواجههم في اعمالهم(عبد الله والنعمي ,2020:10).

2- **الطلاقة** : تعتمد الطلاقة على عملية التذكر واسترجاع معلومات وخبرات ومفاهيم تعلمها الفرد بالسابق ، وهناك أنواع من الطلاقة مثل الطلاقة اللفظية ، والطلاقة الفكرية وطلاقة الأشكال وتقاس الطلاقة بعدد وكمية المعلومات التي يعطيها فرد معين في وحدة زمنية معينة , وقد اشار(Ghaedi , et al, 2015: 549) بان الطلاقة تعني القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار أو الحلول الفريدة والبديلة لمشكلة ما.

3- **المرونة** : هي القدرة على ابتكار وتغيير طريقة التفكير حسب ما يستدعي الموقف وقد ذكر(عبد الله والنعمي , 2020 :11) ان المرونة نوعان النوع الاول المرونة التكيفية وتعني قابلية الفرد على التكيف التغيرات الحاصلة لحل المشكلات اما الثانية فهي المرونة التلقائية وتعني القابلية على تغيير اتجاه التفكير بهدف توليد الافكار المتنوعة للوصول الى وجهات نظر جديدة, وعرف (Awang & Ramly, 2008: 336)المرونة بشكل عام بانها القدرة على إنتاج مجموعة متنوعة من المواضيع الفكرية في اتجاهات مختلفة لحل المشكلات المختلفة.

4- **الحساسية للمشكلات** : حساسية المشكلة هي القدرة على تحديد الاختلافات بين الوضع الفعلي والوضع المطلوب. يتضمن تحديد المشكلات الحالية أو أي مؤشرات أو مخاطر محتملة قد تسبب مشكلة , وتمثل بقابلية الفرد على رؤية موقف معين يتضمن مشكلة تحتاج الى حل يصعب على الافراد الاخرين تبين هذه المشكلة واقتراح حلها (سعيد , 2018 : 398)

المبحث الثالث

الجانب الميداني

أولاً: وصف وتشخيص ابعاد مهارات القيادة الاستراتيجية

أسندت الباحثة على ثلاث ابعاد لقياس متغير ابعاد مهارات القائد الاستراتيجي بـ(الرؤية ، التركيز ، التنفيذ) وذلك باستخدام (15) عبارة اعتماداً على مقياس ليكرت الخماسي، وفيما يأتي وصف لهذا المتغير على وفق وجهة نظر الافراد المستهدفين :

وبين الجدول (1) إجابات الافراد المستهدفين فيما يتعلق بأبعاد مهارات القيادة الاستراتيجية من خلال العبارات (X1-X15) كانت متجهة نحو الاتفاق العام والبالغة (82.46%)، في حين بلغت نسبة المحايدين (17.73%) ، فيما كانت نسبة عدم الاتفاق لإجابات الافراد هي (0.80%) وهذا ما يشير الى توفر ابعاد مهارات القائد الاستراتيجي في العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وهذا ما عززته معدلات الوسط الحسابي والبالغة (4.18%) وهو اعلى من المتوسط الحسابي الفرضي والبالغ (3) وانحراف معياري قدره (0.75) وان البعد الذي اسهم وبشكل كبير اثناء هذا المتغير هو بعد (الرؤية)، ونسبة اتفاق بلغت (84.48%) ، وبوسط حسابي هو (4.22) وانحراف معياري (0.76).

الجدول رقم (1)

التوزيعات التكرارية والاوساط الحسابية وانحرافات المعيارية ونسب الاستجابة لمتغير ابعاد مهارات القائد الاستراتيجي

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

ت	ابعاد المحور	فقرات المحور	نسبة الاستجابة %					الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	نسبة الاستجابة	معامل الاختلاف
			أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة				
1	الرؤية	X1-X5	41.2	40.8	17.6	0	0.4	4.22	0.76	84.48	17.95
2	التركيز	X6-X10	37.2	41.6	20.4	0.4	0.4	4.15	0.76	83.00	18.31
3	التنفيذ	X11-X15	34.8	48.8	15.2	0.8	0.4	4.17	0.73	83.36	17.50
	المعدل العام		37.74	43.73	17.73	0.40	0.40	4.18	0.75	83.61	17.92
	المجموع		81.47	17.73	0.80						

ثانياً: وصف وتشخيص ابعاد السلوك الابداعي

أسندت الباحثة على اربعة ابعاد لقياس متغير ابعاد السلوك الابداعي بـ(الاصالة ، المرونة ، الطلاقة، الحساسية للمشكلات) وذلك باستخدام (16) عبارة اعتماداً على مقياس ليكرت الخماسي، وفيما يأتي وصف لهذا المتغير على وفق وجهة نظر الافراد المستهدفين :

وبين الجدول (2) إجابات الافراد المستهدفين فيما يتعلق بأبعاد السلوك الابداعي من خلال العبارات (x16-x31) كانت متجهة نحو الاتفاق العام والبالغة (81.25%)، في حين بلغت نسبة المحايدين (18.75%) ، فيما كانت نسبة عدم الاتفاق لإجابات الافراد هي (0.00%) وهذا

ما يشير الى توفر ابعاد السلوك الابداعي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وهذا ما عززته معدلات الوسط الحسابي والبالغة (4.15%) وهو اعلى من المتوسط الحسابي الفرضي والبالغ (3) وانحراف معياري قدره (0.71) وان البعد الذي اسهم وبشكل كبير اثناء هذا المتغير هو بعد (الاصالة)، وبنسبة اتفاق بلغت (84.60%) ، وبوسط حسابي هو (4.23) وانحراف معياري (0.69).

الجدول رقم (2)

التوزيعات التكرارية والاوساط الحسابية وانحرافات المعيارية ونسب الاستجابة لمتغير ابعاد السلوك الابداعي

ت	ابعاد المحور	فقرات المحور	نسبة الاستجابة %					الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	نسبة الاستجابة	معامل الاختلاف
			أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة				
1	الاصالة	x16-x19	38	47	15	0	0	4.23	84.60	16.31	
2	المرونة	X20-x23	29	48.5	22.5	0	0	4.07	81.30	17.69	
3	الطلاقة	X24-x27	35	47.5	17.5	0	0	4.18	83.50	16.98	
4	الحساسية للمشكلات	X28-x31	33.5	42	16	0	0	4.14	82.70	17.38	
	المعدل العام		33.88	46.25	17.75	0.00	0.00	4.15	83.03	17.09	
	المجموع		81.25	18.75	0.00						

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

ثالثا : اختبار الفرضية الرئيسة الاولى

يبين الجدول رقم (3) ان هناك أثر ذات دلالة معنوية بين مهارات القائد الاستراتيجي و السلوك الابداعي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R^2 (0.634) ، وهي قيمة جيدة والتي تفسر ما قيمته (63.4%) من التباين الحاصل في فاعلية السلوك الابداعي ناتج عن التغير في مهارات القائد الاستراتيجي التي يمر بها العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وان المصادر الأخرى غير معلومة التفسير وبنسبة (36.6%) تعود لعوامل أخرى لم تدخل في نموذج البحث ، والدليل ان قيمة (F) المحسوبة بلغت (83.162) وبدلالة إحصائية (0.00) وهي اقل من (0.05) ، وتفسر هذه النتيجة بان مهارات القائد

الاستراتيجي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية يظهر لديهم سلوك ابداعي من خلال الحفاظ على استعمال كافة المهارات المتاحة في تعزيز السلوك الإبداعي لتحقيق الاداء العالي وادراك الأهداف الجديدة.

جدول رقم (3) اختبار الانحدار البسيط لأثر مهارات القائد الاستراتيجي على السلوك الإبداعي

Model	Sum Squares	Df	Mean Square	F	Sig	Model Summer		المتغير التابع
النموذج	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات			ملخص النموذج		
الانحدار	7.281	1	7.281	83.162	0.000 ^b	<i>R</i>	<i>R</i> ²	السلوك الابداعي
البواقي	4.203	48	0.088			0.796	0.634	
المجموع	11.484	49						

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

الفرضية الفرعية الاولى

يبين الجدول رقم (4) ان هناك أثر ذات دلالة معنوية بين بعد الرؤية والسلوك الابداعي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R^2 (0.505) ، وهي قيمة جيدة والتي تفسر ما قيمته (50.5%) من التباين الحاصل في السلوك الابداعي ناتج عن التغير في الرؤية التي تحقق الاداء العالي للعاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وان المصادر الأخرى غير معلومة التفسير ونسبة (45.5%) تعود لعوامل أخرى لم تدخل في نموذج البحث ، والدليل ان قيمة (F) المحسوبة بلغت (49.045) وبدلالة إحصائية (0.00) وهي اقل من (0.05) .

جدول رقم (4) اختبار الانحدار البسيط لأثر بعد الرؤية على السلوك الإبداعي

Model	Sum Squares	Df	Mean Square	F	Sig	Model Summer		المتغير التابع
النموذج	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات			ملخص النموذج		
الانحدار	5.804	1	5.804	49.045	0.000 ^b	<i>R</i>	<i>R</i> ²	السلوك الابداعي
البواقي	5.680	48	0.118			0.711	0.505	
المجموع	11.484	49						

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

الفرضية الفرعية الثانية

يبين الجدول رقم (5) ان هناك اثر ذات دلالة معنوية بين بعد التركيز والسلوك الابداعي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R^2 (0.446) ، وهي قيمة جيدة والتي تفسر ما قيمته (44.6%) من التباين الحاصل في السلوك الابداعي ناتج عن التغير في التركيز الذي يحقق الاداء العالي للعاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وان المصادر الأخرى غير معلومة التفسير وبنسبة (55.4%) تعود لعوامل أخرى لم تدخل في نموذج البحث ، والدليل ان قيمة (F) المحسوبة بلغت (38.128) وبدلالة إحصائية (0.00) وهي اقل من (0.05) .

جدول رقم (5) اختبار الانحدار البسيط لأثر بعد التركيز على السلوك الإبداعي

Model النموذج	Sum Squares مجموع المربعات	Df درجة الحرية	Mean Square متوسط المربعات	F	Sig	Model Summer ملخص النموذج		المتغير التابع
						R	R ²	
الانحدار	5.128	1	5.128	38.719	0.000 ^b	R	R ²	السلوك الابداعي
البواقي	6.357	48	0.132			0.668	0.446	
المجموع	11.484	49						

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

يبين الجدول رقم (6) ان هناك اثر ذات دلالة معنوية بين بعد التنفيذ والسلوك الابداعي لدى العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R^2 (0.469) ، وهي قيمة جيدة والتي تفسر ما قيمته (46.9%) من التباين الحاصل في السلوك الابداعي ناتج عن التغير في التنفيذ الذي يحقق الاداء العالي للعاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل ، وان المصادر الأخرى غير معلومة التفسير وبنسبة (53.1%) تعود لعوامل أخرى لم تدخل في نموذج البحث ، والدليل ان قيمة (F) المحسوبة بلغت (42.386) وبدلالة إحصائية (0.00) وهي اقل من (0.05) . جدول رقم (6) اختبار الانحدار البسيط لأثر بعد التنفيذ على السلوك الإبداعي

Model النموذج	Sum Squares مجموع المربعات	Df درجة الحرية	Mean Square متوسط المربعات	F	Sig	Model Summer ملخص النموذج		المتغير التابع
						R	R ²	
الانحدار	5.385	1	5.385	42.386	0.000 ^b	R	R ²	السلوك الابداعي
البواقي	6.099	48	0.127			0.685	0.469	
المجموع	11.484	49						

المصدر من اعداد الباحثة باستخدام برنامج spss26

المبحث الرابع

الاستنتاجات والتوصيات

أولاً: الاستنتاجات

- 1- تبين ان المعدل العام لإجابات الافراد المبحوثين لأبعاد مهارات القائد الاستراتيجي كانت جيدة والاتجاه الايجابي ما يؤكد ان قسم النشاطات الطلابية يولي اهتماماً متزايداً بمهارات القائد الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية , التركيز , التنفيذ).
- 2- احرز بعد الرؤية المرتبة الاولى من حيث الاهمية الترتيبية مقارنة بأبعاد مهارات القائد الاستراتيجي الاخرى , وهذا يدل على ان العاملين في قسم النشاطات الطلابية يولون اهتمام كبير بالحالة المستقبلية لقسمهم.
- 3- أكدت نتائج المعدل العام لإجابات الافراد المبحوثين بانها جيدة لا بعد السلوك الابداعي والاتجاه الايجابي ما يؤكد ان قسم النشاطات الطلابية يعمل على تعزيز السلوك الابداعي بأبعاده (الاصالة, الطلاقة, المرونة, الحساسية للمشكلات) حيث حقق بعد الاصالة اعلى نسبة استجابة وفق اراء العاملين في قسم النشاطات الطلابية مقارنة بباقي الابعاد , مما يفسر اهتمام العاملين في القسم بإنتاج وتوليد الافكار الابداعية بالسرعة الممكنة وتطويرها.
- 4- وجود اثر معنوي لأبعاد مهارات القائد الاستراتيجي منفردة في السلوك الابداعي في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل .

ثانياً: التوصيات

- 1- زيادة وعي العاملين وفي كافة المستويات بأهمية مهارات القائد الاستراتيجي من خلال اقامة ورشات عمل ودورات تدريبية لتوضيح اهمية مهارات القائد الاستراتيجي واثرها في تعزيز سلوك العاملين الابداعي ويتطلب ذلك امتلاك المؤسسات قادة استراتيجيون يتمتعون بالمرونة والكفاءة والقدرة على التفكير الاستراتيجي.
- 2- ضرورة تطوير مهارات العاملين باستمرار من اجل الوصول الى افضل النتائج واكتشاف الفرص وحل المشكلات ومعالجة الاخطاء لخلق مستقبل جديد للمؤسسات.
- 3- العمل على متابعة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات ومتابعة تنفيذها لتمهيد الطريق لتحقيق التميز والابداع في مجال العمل.
- 4- نشر الوعي بين العاملين بضرورة مشاركتهم في تقييم وتحديد وتطوير الخدمات عن طريق تقديم مقترحاتهم الى الجهات المختصة ويؤدي ذلك الى تعزيز سلوك العاملين الابداعي في مؤسساتهم.

المصادر باللغة العربية:

- 1- حسن , زيرك يوسف , ومصطفى , رنكين مردان , (2018), دور مهارات القيادة الاستراتيجية في تحقيق المواءمة الاستراتيجية /دراسة استطلاعية لآراء عينة من مديري عدد من المصانع الانتاجية في محافظة دهوك , مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو , مجلد (6) العدد(4).
- 2- رحمة , سلمى حتيتة , (2012) , دور مهارات القيادة الاستراتيجية في التهيؤ لضغوط العمل / دراسة تحليلية لآراء عينة من القادة العسكريين ,مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية , مجلد(4), العدد(9).
- 3- الرقاد ,سناء كاسب عواد,(2020),القيادة الاستراتيجية وعلاقتها بالقدرة التنافسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين, رسالة ماجستير, كلية العلوم التربوية, جامعة الشرق الاوسط ,عمان.

- 4- سعيد , هدى قاسم , (2018), تعزيز ثقافة الجودة وتأثيرها في السلوك الابداعي , بحث استطلاعي لعينة من مديري شركة زين للاتصالات المتنقلة في العراق, مجلة الجامعة العراقية , المجلد(41), العدد(3).
- 5- الشمري , احمد عبد الله امانة, والمسعودي , فاطمة عبد علي سلمان ,ونجم, فاطمة فليح مبارك , (2021), تأثير تبني السلوك الابداعي في تحقيق الاداء العالي, بحث تحليلي لآراء عينة من العاملين في مصرف الرافدين /الديوانية , المجلة العراقية للعلوم الادارية , كلية الادارة والاقتصاد , جامعة كربلاء , المجلد(17), العدد(70).
- 6- عبد الله , حاتم علي , والنعمي , حيدر ابراهيم صالح , (2020) , اثر استراتيجيات ادارة المعرفة ادارة المعرفة في تطوير القدرات الابداعية للعاملين , دراسة تحليلية في مجموعة من المصارف الاهلية في العراق , مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية , المجلد (16) , العدد (51) , الجزء (2).
- 7- محميد , كفاح عباس , وكتاب , احمد محمود , (2023), دور مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز ثقة العاملين / دراسة ميدانية لآراء عينة من العاملين في المديرية العامة لتربية صلاح الدين , مجلة وارث العلمية , المجلد (5), العدد(13).
- 8- المنهالي , طلال بن سقاف سالم , والادريسي- , محمد بن توفيق يوسف , (2021), اثر الثقافة التنظيمية في تنمية السلوك الابداعي , دراسة ميدانية على موظفي جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل , مجلة الدراسات الجامعية للبحوث , جدة المملكة العربية السعودية , المجلد (12) , العدد (12).
- المصادر باللغة الاجنبية:

1. Awang, H, & Ramly, I. (2008). Creative Thinking Approach Through Problem-Based Learning: Pedagogy and Practice in the Engineering Classroom , **International Journal of Educational and Pedagogical Sciences** , Vol.2, No.4, Pp. 334-339.
2. Boal, K, B.,& Hooijberg , R. (2001). Strategic leadership research: moving on, *Leadership Quarterly*, 11, 515–549.
3. Figueroa, C, A., Harrison, R., Chauhan , A., & Meyer,L.(2019) Priorities and challenges for health leadership and workforce.
4. George, J. M., & Zhou, J. (2001). when openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior : an interactional approach. **Journal of Applied Psychology**, 86,P: 513-524.
5. Ghaedi, Y., Mahdian, M & Fomani, F, K. (2015). Identifying Dimensions of Creative Thinking in Preschool Children during Implementation of Philosophy for Children (P4C) Program: A Directed Content Analysis, **American Journal of Educational Research**, Vol.3, No.5, Pp.547-551.
6. Hamdan1, M.K., El Talla ,S.A., Al Shobaki, M.J .,& Abu-Naser ,S.S.(2020). Creative Behavior and Impact on Achieving Lean Strategy in Organizations, **International Journal of Academic Accounting** ,Vol. 4, Issue 6,P:66-88.
7. Johnson,G, & Scholes, K. (2002). “Exploring Corporate Strategy”: Text and Cases, 6th. ed., Financial Times, Prentice Hall, New York.entitled "Study on Dutch Small and Medium Enterprises"

- (published master's thesis), University of Twente, Netherlands.<http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.513>management globally, BMC Health Services Research, p: 1-11.
8. Nijkamp, Y.(2016). Leadership Styles and Strategy Process Research.
 9. Orndoff , K.(2002). Developing strategic competencies: a starting point. **The Information Management Journal**: 57–62.
 10. Ragul,V,O.(2021). STRATEGIC LEADERSHIP AND SERVICE DELIVERY IN ORGANIZATIONS: ACRITICAL REVIEW OF LITERATURE, **Full ORCID iD and link to my public records**: <https://orcid.org/0000-0002-3444-1125>.
 11. Rowe, W, G. (2001). Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership. *Academy of Management Executive*, 15, 81-94.
 12. Shao,L.(2022). A Review of the Research on the Mechanism of Strategic Leadership at the Organizational Level. **Journal of Education, Humanities and Social Sciences**, Nanjing, China, Volume 4,P:70-89.